
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 618.5-06

DOI 10.5281/zenodo.10992843

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH GESTATIONAL HYPERTENSION

ФОМИНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат медицинских наук,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева.*

АЛЕКСАХИНА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева.*

FOMINOVA GALINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Medical Sciences,

National Research Ogarev Mordovia State University.

ALEKSAKHINA LILIA SERGEEVNA,

National Research Ogarev Mordovia State University.

В статье представлен ретроспективный анализ историй родов и обменных карт 92 женщин со сроком беременности 28-42 недель в возрасте от 16 до 45 лет с гестационной артериальной гипертензией, роды которых были приняты на базе перинатального центра города Саранск в 2023 году. Проведена оценка риска развития осложнений в период беременности и в родах на фоне гестационной артериальной гипертензии, в том числе проанализирован вес новорожденных с учетом анамнестических данных беременных. По результатам исследования выделены наиболее частые осложнения течения беременности и родов.

The article presents a retrospective analysis of the birth histories and exchange charts of 92 women with a gestation period of 28 – 42 weeks aged 16 to 45 years with gestational hypertension, whose births were accepted at the perinatal center of Saransk in 2023. The risk of complications during pregnancy and childbirth against the background of gestational hypertension was assessed, including the weight of newborns, taking into account the anamnestic data of pregnant women. According to the results of the study, the most common complications of pregnancy and childbirth were identified.

Ключевые слова: *гестационная гипертензия, осложнения, плацентарные нарушения, отеки, новорожденные.*

Key words: *gestational hypertension, complications, placental disorders, edema, newborns.*

Проблема артериальной гипертензии беременных не теряет своей актуальности долгие годы. Значимость данного вопроса определяется в первую очередь высокими показателями материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире. Помимо этого, женщины с гестационной артериальной гипертензией (ГАГ) в анамнезе находятся в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф в дальнейшем, нежели женщины того же возраста, но без осложненного анамнеза. Динамика увеличения возраста родильниц делает этот вопрос еще более актуальным, так как такие женщины в большинстве случаев имеют ряд хронических заболеваний, а, следовательно, риск развития осложнений во время беременности, в том числе и ГАГ, выше [5, с. 146].

Таким образом, целью данной работы является оценка риска развития осложнений в течение беременности и в родах на фоне гестационной артериальной гипертензии, по результатам анализа данных родильниц, полученных за 2023 год, на базе Перинатального центра г. Саранск.

Обзор литературы.

Кровообращение матери неразрывно связано с кровеносной системой плода, поэтому изменение гемодинамики женщины под действием артериальной гипертензии влечет за собой изменение фетоплацентарного кровотока [1, с. 302].

В результате неадекватного ремоделирования сосудов, происходит снижение плацентарного кровоснабжения и как следствие задержка внутриутробного развития плода [8, с. 219].

Гипертензивные состояния при беременности - это состояния, при которых отмечается повышение уровня артериального давления (систолического АД ≥ 140 мм.рт.ст. и/или диастолического АД ≥ 90 мм.рт.ст.) во время беременности в 2 случаях с интервалом в 4 часа [4, с. 47].

Однако, в рекомендациях американской кардиологической ассоциации (АНА) от 2017 года, пороговое значение диагностики и лечения АГ 1 степени, было изменено на 130/80 мм.рт.ст. Что подкреплялось выводами из клинических испытаний - снижением количества случаев развития ССЗ у женщин [6, с. 2113; 7, с. 1910].

Материалы и методы.

Материал исследования – 92 истории родов и обменных карт беременных женщин с гестационной артериальной гипертензией.

Результаты исследования.

В ходе исследования выяснено, что на 2527 родов, принятых на базе перинатального центра за 2023 год, у 237 беременных (9,38%) был выставлен диагноз артериальная гипертензия, у 92-х из которых ГАГ (3,64% от всех рожениц и 38,8% относительно беременных с артериальной гипертензией).

В ходе исследования женщины с ГАГ были распределены на группы в зависимости от возраста: до 18 лет – 2 женщины (2,17%), 19-20 лет – 6 случаев (6,53%), 21-25 лет – 23 беременные (25%), 26-30 лет – 24 родильницы (26,08%), в возрастные группы 31-35 лет и 36-40 лет по 16 беременных в каждой (по 17,39%) и 41-45 лет – 5 женщин (5,44%).

Распределение женщин с хронической артериальной гипертензией в анамнезе (145 женщин) на аналогичные группы показало: до 18 лет – 1 женщина (0,75%), 19-20 лет – 0 случаев (0%), 21-25 лет – 18 беременные (12,12%), 26-30 лет – 22 родильницы (15,15%), 31-35 лет – 43 пациентки (29,55%), 36-40 лет 50 беременных (34,1%) и 41-45 лет – 11 женщин (8,33%).

Таким образом, можно сделать вывод, что пик развития ГАГ приходится на 26-30 лет ввиду того, что в возрасте 31 года и старше женщины зачастую имеют хроническую артериальную гипертензию в анамнезе.

Вторым этапом исследования стало распределение женщин с ГАГ на группы в зависимости от количества беременностей и родов. Развитие ГАГ на фоне первой беременности и первых родов (I/I) было установлено у 41 женщины (44,57%). II/II – 12 женщин (13,04%), III/III – 4 (4, 33%), IV/IV – 1 (1,09%), II/I – 8 (8,7%), III/I – 2 (2,17%), III/II – 8 (8,7%), IV/II – 5 (5,43%), IV/III – 2 (2,17%), V/IV – 1 (1,09%), VI/III – 3 (3,26%), VI/IV – 1 (1,09%), VII/II – 1 (1,09%), VII/III – 1 (1,09%), VIII/VI – 1 (1,09%), IX/IV – 1 (1,09%). Из полученных нами данных сложно установить четкую закономерность во влиянии количества беременностей на развитие ГАГ. Это может быть связано с эффективностью и адекватностью использования женщинами средств контрацепции, а также качественным ведением беременных, ввиду чего случаи многочисленных аборт и выкидышей в анамнезе единичны, а, следовательно, выборка таких женщин резко ограничена.

По результатам исследования все беременные прошли психопрофилактическую подготовку (п/п) и роды только с п/п были приняты у 34 женщин (36,96%), в сочетании со спинальной анестезией – 40 родильниц (43,48%), в сочетании с эпидуральной анестезией – 8 беременных (8,69%), с применением лидокаина – 5 женщин (5,43%), с применением внутривенного наркоза – 3 случая (3,26%), и роды с применением общего наркоза в дополнение к спинальной или эпидуральной анестезии – по 1 случаю на каждую из групп (1,09%).

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее частыми способами анестезии у женщин с ГАГ являются психопрофилактическая подготовка и её сочетание со спинальной анестезией.

В ходе изучения историй родов исследуемую категорию женщин распределили на 4 группы в зависимости от способа родоразрешения. Самым частым способом родоразрешения оказалось кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, его провели 48 беременным (52,17%). Осмотр и восстановление родовых путей с предварительно проведенной эпизиотомией были у 12 женщин (13,04%), без предварительной эпизиотомии, но с необходимостью восстановления родовых путей – у 21 родильницы (22,83%). Осмотр родовых путей без необходимости их восстановления у 11 женщин (11,96%). Однако, стоит отметить, что общее число родильниц нуждающихся в восстановлении родовых путей составило 33 женщины, что весьма значительно, учитывая, число родов через естественные родовые пути – 44 случая.

В исследуемой группе у 4 женщин была монохориальная диамниотическая двойня. Для адекватности дальнейшего анализа женщины с многоплодной беременностью были исключены из исследуемой группы ввиду иных требований к срокам гестации [2, с. 43].

В зависимости от срока родоразрешения были выделены 4 подгруппы. Ранние преждевременные роды (28-30,6 недель) – у 1 женщины (1,14%). Преждевременные роды (31-33,6 недель) – 1 случай (1,14%). Поздние преждевременные роды (34-36,6 недель) – 13 родов (14,77%). Срочные роды (37-42 недели) – 73 случая (82,95%).

На основании полученных выше данных, можно сделать вывод, что риск возникновения преждевременных родов у беременных с ГАГ в анамнезе 17,05%.

По результатам анализа веса, новорожденных распределили на группы. Самая большая группа – новорожденные с нормальной массой тела (2500-4000 г.) – 76 детей (86,36%). С низкой массой тела (2500-1500г.) – 6 новорожденных (6,82%). Крупный вес (4001-4500 г.) – 3 ребенка (3,41%). С очень низкой массой тела (1500-1000 г.)- 2 случая (2,27%). Очень крупный вес (более 4500) – 1 новорожденный (1,14%).

При этом, все новорожденные с крупным и очень крупным весом родились от женщин с сопутствующим гестационным сахарным диабетом (ГСД). А из 76 новорожденных с нормальной массой тела 31 ребенок также имел мать с сопутствующим ГСД. Ввиду того, что наличие данной патологии (ГСД) ведет к диабетической фетопатии плода, целесообразнее было исключить данную категорию женщин из анализа веса новорожденных. [3, с. 57]

Были получены следующие результаты: новорожденные с нормальной массой тела (2500-4000 г.) – 45 детей (84,9%). С низкой массой тела (2500-1500г.) – 6 новорожденных (11,33%). С очень низкой массой тела (1500-1000 г.)- 2 случая (3,77%).

Таким образом, нормальная масса тела новорожденных наблюдается у 84,9% детей, родившихся от женщин с ГАГ в анамнезе. Также стоит отметить, что сочетание ГАГ и ГСД было выявлено у 35 беременных (39,77%).

Частые осложнения, развивающиеся на фоне ГАГ: отеки вызванные беременностью – у 44 женщин (50%), плацентарные нарушения – 27 беременных (30,68%), обвитие пуповины вокруг шеи плода – 15 случаев (17,05%), из них 13 у женщин с сопутствующим ГСД, гипоксия плода – у 6 женщин (6,82%), маловодие – 4 случая (4,55%), многоводие – у 2 женщин, с сопутствующим ГСД (2,27%).

Заключение.

На основании проведенного исследования были сделаны выводы:

1. Пик развития гестационной артериальной гипертензии приходится на 26-30 лет ввиду того, что в возрасте 31 года и старше женщины зачастую имеют хроническую артериальную гипертензию в анамнезе.
2. Самые частые способы анестезии у женщин с гестационной артериальной гипертензией являются психопрофилактическая подготовка и её сочетание со спинальной анестезией.
3. Наиболее частый способ родоразрешения у женщин с гестационной артериальной гипертензией – кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. При родах через естественные родовые пути, в 75% случаев необходимо их восстановление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анастасьева В.Г. Морфофункциональные нарушения фетоплацентарного комплекса при плацентарной недостаточности: (Соврем. методы диагностики и лечения) / Под ред. Н.В. Анастасьевой. Новосибирск: Новосиб. отд-ние Междунар. фонда охраны здоровья матери и ребенка, 1997. 505 с.
2. Егорова А.Т., Руппель Н.И., Маисеенко Д.А., Базина М.И. Сравнительная оценка течения беременности при индуцированном и спонтанном многоплодии // Российский вестник акушера-гинеколога 2015. Т. 15. № 3. С. 40-43.
3. Карасева Е.В., Гузий Е.А. Гестационный сахарный диабет и макросомии // Здоровье и образование в XXI веке. 2018. Т. 20. № 3. С. 57-60.
4. Чулков В.С., Мартынов А.И., Кокорин В.А. Артериальная гипертензия у беременных: дискуссионные вопросы национальных и международных рекомендаций // Российский кардиологический журнал. Т. 25. № S4. С. 46-54, 2020. DOI: 10.15829/1560-4071-2020-4181
5. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. М.: Триада-Х, 2005. 816 с.
6. Jiri Widimsky. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control // The New England Journal of Medicine. 2015. No. 373. pp. 2103-2116.
7. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N., Peto R., Collins R. and Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies // The Lancet. 2002. No. 360. pp. 1903-1913.
8. Shah D.A., Khalil R.A. Bioactive factors in uteroplacental and systemic circulation link placental ischemia to generalized vascular dysfunction in hypertensive pregnancy and preeclampsia // Biochem Pharmacol. 2015. No. 5. pp. 211-226. DOI: 10.1016/j.bcp.2015.04.012.

© Фоминова Г.В., Алексахина Л.С., 2024.